

Rejestry zmarłych żołnierzy z powiatu konińskiego w obronie niepodległości Polski (1918-1920)

Strona | 1

Autor: Maciej Grzeszczak

Streszczenie: Autor porusza problematykę osobowych strat wojennych, które w czasie walk o utrwalenie niepodległości Polski w latach 1918-1920 poniosła ludność powiatu konińskiego.
Słowa kluczowe: powiat koniński, straty wojenne, wojna w obronie niepodległości Polski.

Abstract: The author deals with the issue of military losses suffered by the population of the Konin County during the fights to consolidate Poland's independence in the years 1918-1920.
Keywords: Konin County, war losses, the war in defense of Poland's independence 1918-1920.

Odrodzone w listopadzie 1918 roku państwo polskie musiało przez następne trzy lata walczyć o swoją niezawisłość. Walki toczyły się o dzielnice zachodnie i wschodnie (Wielkopolska, Śląsk, Śląsk Cieszyński, kresy wschodnie). W wyniku działań zbrojnych na wszystkich frontach wojsko polskie poniosło dotkliwe straty, gdyż szacuje się, że zmarło lub zaginęło ok. 100 tys. żołnierzy. W okresie II Rzeczypospolitej czyniono starania, aby zidentyfikować z imienia i nazwiska jak największą liczbę żołnierzy poległych w latach 1918-1921. Temu zadaniu przyświecały różne cele: utrwalanie pamięć o poległych i zaginionych, badawcze, statystyczne oraz urzędnicze. Ten żmudny trud poszukiwawczy wziął na swoje barki szereg instytucji – począwszy od Wojskowego Biura Historycznego, a skończywszy na władzach powiatowych i gminnych.

Staraniem władz powiatowych w Koninie zebrane zostały w 1938 roku od władz gminnych z terenu powiatu konińskiego wykazy poległych, zmarłych i zaginionych mieszkańców walczących w latach 1918-1920 na froncie wschodnim. Dokumentacja ta, a stanowi ją 25 wykazów, jest przechowywana w konińskim oddziale Archiwum Państwowego w Poznaniu (jednostka archiwalna pod nazwą „Wykazy pomników osób poległych w walkach o niepodległość”).

Przygotowane przez władze gminne wykazy były odpowiedzią na pismo z 26 sierpnia 1938 roku, w którym to starosta koniński zwracał się z prośbą o sporządzenie i przesłanie informacji na temat znajdujących się w poszczególnych gminach miejscach pamięci związanych z „wojną polską 1918-1921” oraz o mieszkańcach, którzy brali udział w tych walkach i w wyniku ich ponieśli śmierć lub zaginęli.

Dysponujemy zestawieniami sporządzonymi przez władze 23 gmin wiejskich: Brzeźno, Ciężen, Dąbroszyn, Golina, Gosławice, Grodziec, Kazimierz Biskupi, Kleczew, Kramsk, Łądek, Młodojewo, Oleśnica, Piorunów, Rzgów, Skulskawieś, Sławoszewek, Stare Miasto, Szymanowice, Trąbczyn, Tuliszków, Wilczogóra, Władysławów i Zagórow, oraz władze gmin miejskich w Tuliszkowie i Zagórowie. Wszystkie wykazy zostały sporządzone szczegółowo i starannie. Przy większości poległych lub zaginionych osobach oprócz imion i nazwisk zostały odnotowane daty i miejsca urodzenia, imiona rodziców, przynależności mobilizacyjne do poszczególnych rodzajów wojska, stopnie wojskowe, daty i miejsca śmierci lub informacje mówiące wprost, że dana osoba zaginęła. W trzech wypadkach zostało także odnotowane przyznanie odznaczeń państwowych.

Najliczniej starty w poległych i zaginionych udokumentowano w gminie Zagórow (57 osób, w tym 14 z Zagórowa). Duże straty poniosły gminy Gosławice (34), Kazimierz Biskupi (26), Dąbroszyn (23), Młodojowo (21), Oleśnica (20) i Stare Miasto (19). Z gmin Ciążen, Grodziec i Kramsk za wolną Polskę życie oddało po 16 poborowych, z gminy Piorunów – 13. Władze gminy Szymanowice podały dane o 11 potwierdzonych przypadkach śmierci lub zaginięcia na polu walki. W pozostałych gminach straty te wyglądają następująco: gmina Kleczew – 9, gmina Rzgów – 9, gmina Brzeźno – 7, gmina Golina – 7, gmina Łądek – 7, gmina Skulskawieś – 6, gmina Sławoszewek – 6, gmina Trąbczyn – 6, gmina Tuliszków – 5, gmina Wilczogóra – 5, gmina Władysławów – 5, miasto Tuliszków – 1.

Łącznie mamy do czynienia z 345 przypadkami śmierci lub zaginięcia na wschodnim teatrze działań wojennych w latach 1918-1920. Z danych zawartych w wykazach wynika, że ponad 160 żołnierzy z omawianego terenu zostało zabitych lub przepadło bez wieści podczas działań wojennych prowadzonych przeciwko wojskom bolszewickim w 1920 roku, co stanowi ponad 46% wszystkich przypadków. W 1920 roku żołnierze ci ginęli m.in. pod Kijowem, Wilnem, Osowem, Warszawą, Radzyminem, Płockiem, czy nad Berezyną.

Ponad 96% żołnierzy służyło w piechocie i nosiło najniższy stopień wojskowy. Wśród dominujących pułków piechoty, w których walczyli objęci analizowanymi zestawieniami mieszkańcy ziemi konińskiej, należy wymienić: 29 Pułk Strzelców Kaniowskich, 30 Pułk Strzelców Kaniowskich, 31 Pułk Strzelców Kaniowskich, 15 Pułk Piechoty, 70 Pułk Piechoty, 77 Pułk Piechoty, 205 Pułk Piechoty, 1 Pułk Piechoty Legionów, 2 Pułk Piechoty Legionów, 5 Pułk Piechoty Legionów, 6 Pułk Piechoty Legionów, czy 8 Pułk Piechoty Legionów. Z innych rodzajów broni należy odnotować przynależność do: 2 Pułku Ułanów Grochowskich, 17 Pułku Ułanów Wielkopolskich, 10 Pułku Artylerii Polowej.

Rozpiętość wiekowa wśród żołnierzy w omawianej grupie była bardzo szeroka. Daty urodzenia podane zostały przy 260 osobach. Spośród nich 214 urodziło się pomiędzy 1888 (1 osoba) a 1900 rokiem. Pozostali urodzili się pomiędzy 1901 a 1904 rokiem (1 osoba). Oznacza to, że najstarszy z poległych żołnierzy, przy których zanotowano datę urodzenia, miał 31 lat (był nim Wincenty Jankowski z gminy Ciążen, który poległ 14 maja 1919 roku w bitwie nieopodal Wasilewa w Galicji Wschodniej), a najmłodszy prawdopodobnie 16 lat, gdyż w rubryce z informacją o miejscu i dacie śmierci lub zaginięcia nie sporządzono żadnej adnotacji (żołnierzem tym był urodzony 5 IV 1904 roku w Kazimierowie (gm. Stare Miasto) Antoni Jagiełka).

Najwięcej niewiadomych pozostawiają informacje o nadanych odznaczeniach wojskowych, gdyż tylko w danych dotyczących trzech żołnierzy mamy do czynienia z zapisami, że zostali oni odznaczeni krzyżami walecznych. W pozostałych wypadkach pojawiały się odpowiedzi: brak danych lub nie można ustalić. Na podstawie tych danych nie wiemy, czy żołnierze ci, którymi byli: Stanisław Kuźniak (ur. 27 marca 1899 roku, mieszkał w Zagórowie, służył w 2 Pułku Piechoty Legionów w stopniu kaprała, poległ 6 sierpnia 1920 roku w walkach pod Paprotnią), Jan Sawicki (ur. 19 czerwca 1894 roku we Władysławowie, mieszkaniec gminy Władysławów, zginął w obronie Płocka w sierpniu 1920 roku), Konstanty Woltman (ur. w 1899 lub 1900 roku, był synem Wincentego i Stanisławy, w wojsku służył w stopniu szeregowca, mieszkał w gminie Kleczew), zostali odznaczeni podczas działań wojennych czy też pośmiertnie.

Przedstawiony artykuł nie wyczerpuje w pełni poruszonej w nim problematyki, lecz jest jedynie formą zwrócenia uwagi na potrzebę wnikliwego przebadania życia społeczno-politycznego w regionie konińskim w okresie Drugiej Rzeczypospolitej, w tym udziału jego mieszkańców w walkach o niepodległą Polskę. Wiele ważnych aspektów tego życia i jego korelacji z wydarzeniami ogólnokrajowymi nadal pozostaje poza strefą zainteresowań regionalnej historiografii.

Bibliografia

1. Archiwum Państwowe w Poznaniu Oddział w Koninie, Starostwo Powiatowe w Koninie, sygn. 770, k. 1-60.
2. Przybylski A. (1930). *Wojna polska 1918-1921*. Warszawa: Wojskowy Instytut Naukowo-Wydawniczy.
3. (1934). *Lista strat Wojska Polskiego. Polegli i zmarli w wojnach 1918-1920*. Warszawa: Wojskowe Biuro Historyczne.